

OZONIOTERAPIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INTEGRATIVA ACERCA DAS DIFERENTES APLICAÇÕES DA OZONIOTERAPIA NA ESTÉTICA FACIAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11373233

Priscila Helena de Assis;
Carla Alves Siqueira Alciati;
Cristina Lúcia Feijó Ortolani.

Resumo

Os efeitos da Ozonioterapia na estética têm despertado crescente interesse na sociedade contemporânea. A busca pela aparência jovem e duradoura é uma preocupação constante, e, nesse contexto, a estética tem presenciado notáveis avanços em técnicas e abordagens voltadas para combater os sinais do envelhecimento cutâneo. Na década de 1970, a ozonioterapia se espalhou pelo mundo e protocolos e técnicas de administração específicos foram desenvolvidos. Diversas ações biológicas de medicamentos com ozônio incluem o aumento na síntese de substâncias biologicamente ativas, como interleucinas, leucotrienos e prostaglandinas que são benéficos na redução da inflamação e na cicatrização, o ativação de processos aeróbicos (glicólise, ciclo de Krebs, beta-oxidação de ácidos graxos), secreção de vasodilatadores (por

exemplo, óxido nítrico-NO), ativação do mecanismo de síntese de proteínas e aumento na quantidade de ribossomos e mitocôndrias nas células, aumentando assim a atividade funcional e potencial do tecido regeneração. Esta pesquisa é de considerável relevância, tanto para a sociedade quanto para a comunidade científica, pois contribui para o entendimento dos benefícios e limitações da Ozonioterapia na estética, em especial, na estética facial.

Palavras chave: Ozonioterapia. Estética. Qualidade de Vida. Rejuvenescimento facial.

Abstract

The effects of Ozone Therapy on aesthetics arouse growing interest in contemporary society. The search for a youthful appearance and firmness is a constant concern, and, in this context, aesthetics has seen notable advances in innovative techniques and approaches to combat the signs of skin aging. In the 1970s, ozone therapy was introduced around the world and specific administration protocols and techniques were developed. Various biological actions of ozone medications include increased synthesis of biologically active substances such as interleukins, leukotrienes and prostaglandins that are beneficial in reducing inflammation and healing, activation of aerobic processes (glycolysis, Krebs cycle, beta-oxidation of fatty acids), vasodilator membranes (e.g. nitric oxide-NO), activation of the mechanism of protein properties and increase in the amount of ribosomes and mitochondria in cells, thus increasing functional activity and tissue regeneration potential. This research is of specific relevance, both for society and the scientific community, as it contributes to the understanding of the benefits and limitations of Ozone Therapy in aesthetics, especially facial aesthetics.

Key words: Ozone therapy. Aesthetics. Quality of life. Facial rejuvenation.

1 Introdução

Os efeitos da Ozonioterapia na estética têm despertado crescente interesse na sociedade contemporânea. A busca pela aparência jovem e duradoura é uma preocupação constante, e, nesse contexto, a estética tem presenciado notáveis avanços em técnicas e abordagens voltadas para combater os sinais do envelhecimento cutâneo. A Ozonioterapia surge como uma promissora abordagem terapêutica, atraindo a atenção tanto de profissionais da área de saúde quanto de pacientes em busca de alternativas eficazes e seguras para aprimorar a estética de um modo geral (MACEDO *et al.*, 2022).

O ozônio é um composto químico que consiste em três átomos de oxigênio (O₃ – oxigênio triatômico), sendo uma forma energética mais elevada do que a atmosférica normal, o oxigênio (O₂). É um dos gases mais importantes da estratosfera devido à sua capacidade de filtrar os raios UV que é fundamental para a manutenção do equilíbrio da vida biológica na biosfera. Esta camada protetora pode ser visto como o céu de cor azul (NOGALES, 2008).

A primeira identificação do ozônio data do século XVIII, quando Martin van Marum, um físico holandês, descreveu a ascensão de um gás com odor típico e fortes propriedades oxidantes, após uma faísca elétrica pelo ar (GALIÈ *et al.*, 2019). No entanto, a reação química que levou à formação de ozônio a partir do dióxigênio foi descrito em 1840 pelo químico alemão Christian Friedrich Schönbein que atribuiu a este gás o nome “ozônio” (da palavra grega ozein, “odorante”) e avaliou sua interação com compostos orgânicos.

Na década de 1970, a ozonioterapia se espalhou pelo mundo e protocolos e técnicas de administração específicos foram desenvolvidos, como inalação, injeção ou bolsas gasosas, auto-hemoterapia e água ou óleo ozonizado. Adicionalmente, foi regulamentada a produção de ozônio medicinal, com definição de concentrações, dosagens e frequência de administração de acordo com a doença específica, além da introdução de descartáveis apropriados materiais (GALIÈ *et al.*, 2019).

Diversas ações biológicas de medicamentos com ozônio incluem o aumento na síntese de substâncias biologicamente ativas, como interleucinas, leucotrienos e prostaglandinas que são benéficos na redução da inflamação e na cicatrização, o ativação de processos aeróbicos (glicólise, ciclo de Krebs, beta-oxidação de ácidos graxos), secreção de vasodilatadores (por exemplo, óxido nítrico-NO), ativação do mecanismo de síntese de proteínas e aumento na quantidade de ribossomos e mitocôndrias nas células, aumentando assim a atividade funcional e potencial do tecido regeneração (SEIDLER *et al.*, 2008).

O potencial oxidante do ozônio induz a destruição das paredes celulares e membranas citoplasmática de bactérias (THANOMSUB *et al.*, 2002).

Durante a Primeira Guerra Mundial, o gás ozônio foi usado para o tratamento de gangrena pós- traumática, feridas infectadas, queimaduras e fístulas e outras infecções anaeróbicas, feridas putrefatas, supurações de fraturas ósseas e várias inflamações em soldados alemães (AZARPAZHOOH & LIMEBACK, 2008).

A terapia com ozônio tem sido usada e extensivamente estudada há muitas décadas; sua ação terapêutica é comprovada, consistente e com efeitos colaterais mínimos, pois o ozônio é considerada uma biomolécula, pois é produzida naturalmente por neutrófilos ativados quando participam da defesa do corpo (ELVIS & EKTA, 2011).

A sua eficácia na promoção da saúde em geral é notória em todo o mundo. Porém além de promover a saúde o uso da ozonioterapia no tratamento de disfunções estéticas já é uma realidade com bons resultados clínicos desde o início dos anos 2000, principalmente na Rússia (KOSHELEVA, 2004).

Esta pesquisa é de considerável relevância, tanto para a sociedade quanto para a comunidade científica, pois contribui para o entendimento dos benefícios e limitações da Ozonioterapia na estética, em especial, na estética facial.

2 Material e Métodos

O presente estudo foi desenvolvido por uma pesquisa qualitativa onde segundo Lakatos & Marconi (2017) visa uma interpretação particular do objeto que está sendo investigado. Como, ela concentra sua atenção no específico, nas peculiaridades, interesses e não é apenas explicar, mas entender os fenômenos que ele estuda dentro do contexto em que aparecem.

A pesquisa tem caráter do tipo exploratório, que segundo Gil (2002) proporciona maior familiaridade com as questões, a fim de obter mais detalhes e torná-lo mais explícito. Além disso, aprimora ideias de descobertas, sempre com uma visão crítica.

O estudo foi apoiado por pesquisa bibliográfica. Santaella (2002) diz que a bibliografia ajuda a medir o conhecimento com outras pesquisas relacionadas ao seu respectivo tema, buscando detalhar e discutir isso. Por sua vez, baseia-se em referências publicadas em revistas, periódicos, livros, permitindo estabelecer uma soma a este trabalho a fim de enriquecer a pesquisa, que, por sua vez, é uma forma de os pesquisadores interagirem sobre o que já foi estudado e vem expondo outras abordagens, sempre pontuando uma abordagem crítica e não linear visualizar.

Assim, a seção do referencial teórico, oferece oportunidades e reflexões sobre as possibilidades da ozonioterapia na odontologia. Este trabalho apresentou um apelo a grandes reflexões e um debate saudável sobre os grandes resultados que podem emergir mediante descobertas e comprovações científicas.

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa nas bases de dados Medline, Science Direct, Pubmed, Google Acadêmico e Scielo, aplicando-se os seguintes descritores: Ozônio; Terapia com ozônio; Rejuvenescimento Facial.

A pesquisa retornou um total de 11 estudos recentes e mais antigos, uma vez que se pretende realizar um comparativo sobre as descobertas científicas publicadas sobre os efeitos comprovados das mais diversas aplicações da ozonioterapia na odontologia.

Essas bases foram escolhidas devido à sua abrangência e relevância na pesquisa em saúde. A busca foi realizada de forma minuciosa nessas bases para garantir a identificação dos estudos pertinentes ao tema em questão.

3 Revisão Bibliográfica

3.1 Ação Biológica e Molecula do Ozônio

As ações do ozônio atmosférico são bem conhecidas desde a década de 1950, quando os efeitos nocivos dos altos níveis de ozônio sobre os seres humanos foram reconhecidos pela primeira vez em Los Angeles (GAFFNEY & MARLEY, 2003). Observações semelhantes já haviam sido consideradas no mundo vegetal, novamente em torno de Los Angeles, onde altos níveis de ozônio foram inicialmente associados a manchas nas folhas de plantas de jardim e plantações e, posteriormente, ao aumento da mortalidade de pinheiros (BYTNEROWICZ *et al.*, 2008).

Os efeitos biológicos do ozônio no homem e nos animais foram posteriormente estudados, onde as interações do ozônio com o tecido pulmonar representam a base bioquímica da toxicidade do ozônio (MUSTAFA, 1990). A capacidade do ozônio de causar oxidação ou peroxidação de biomoléculas diretamente e/ou por meio de reações de radicais livres tem sido e continua a ser a base para seus amplos campos de aplicações como agente de descontaminação, preservação e armazenamento, desinfecção e remoção de odores (KATO *et al.*, 2023).

Justificando que a toxicidade ou a aplicação terapêutica não são conceitos absolutos, mas devem ser contextualizados, o leitor é encaminhado a considerar o que pode acontecer com a ingestão errônea

de água que leva à verdadeira “intoxicação hídrica” (HEW-BUTLER *et al.*, 2019). Por outro lado, as mesmas propriedades para uma interpretação superficial podem justificar o ostracismo relativamente ao uso terapêutico do ozono. Pelo contrário, a visão holística de cada organismo representa a base para a aplicação terapêutica do ozono e seus derivados numa perspectiva de medicina personalizada na visão de um conceito de eustress oxidativo (SIES, 2021).

Contudo, antes de decidir sobre a escala de tempo de qualquer potencial utilização médica do ozônio, parece útil lidar tanto com o aspecto cinético da oxidação do ozônio como com a concentração típica de ozono em líquidos, principalmente aquosos. Muitos fatores têm efeitos relevantes sobre esses aspectos. Na verdade, os efeitos do pH, salinidade, concentração de carbono orgânico, temperatura e condições hidrodinâmicas foram descritos de diversas maneiras discordantes por muitos pesquisadores, com uma finalização especial para aplicações industriais (LIAM *et al.*, 2022).

Tendo em conta a complexidade dos sistemas biológicos com os quais o ozônio entra em contacto, a definição de relações gerais entre o ozônio e os seus iniciadores, promotores e eliminadores (especialmente os efeitos da matéria orgânica) para obter um modelo unívoco que possa ser utilizado na prática aplicações permanece muito improvável. Além disso, uma investigação detalhada dos efeitos moleculares da oxidação do ozônio sobre aminoácidos e proteínas e seus destinos subsequentes poderia contribuir com informações de interesse (MEHRABAN *et al.*, 2023). Por outro lado, deve ser enfatizado desde já que as gamas de concentração de ozono habitualmente utilizadas durante os tratamentos terapêuticos não chegam ao ponto de afectar significativamente estes componentes.

3.2 Ação Clínica do Ozônio

As características a serem levadas em consideração no caso da utilização de misturas gasosas de oxigênio-ozônio para fins terapêuticos são muitas. Deve-se lembrar que o ozônio nestas condições nunca ultrapassa 5% da mistura gasosa utilizada. As concentrações máximas de ozônio a este respeito podem ser aproximadas a 100 mg/L em oxigênio medicinal como transportador. A importância da dosagem justifica o fato de que a toxicidade ou as aplicações terapêuticas não são conceitos absolutos, mas devem ser contextualizados, como afirmado anteriormente (HEW-BUTLER *et al.*, 2019).

De acordo com esta abordagem, o ozônio vê sua justificativa de uso correlacionada com a via de administração, quantidade e modo adotado. No entanto, para uma compreensão correcta das propriedades clínicas do ozônio, primeiro é apropriado fornecer alguma clareza sobre os seguintes aspectos relativos ao quadro terapêutico correcto do tratamento com ozônio.

O tratamento com ozônio não é uma medicina alternativa. Tal afirmação é possível principalmente graças às pesquisas clínicas e estudos científicos do Prof. Bocci, representados principalmente por seus livros sobre o assunto (BOCCI, 2010). O tratamento com ozônio baseia-se nos princípios gerais que tornaram notável a medicina ocidental: fortes bases bioquímicas, análise científica do metabolismo em toda a sua complexidade, investigação das verdadeiras causas das doenças e utilização de todas as ferramentas diagnósticas e terapêuticas que o progresso científico proporciona. É compatível com terapias médicas convencionais.

Na verdade, além da fragmentação das especializações médicas modernas, cada paciente, doador e aplicação de produto é único; portanto, o campo enfrenta complexidades no desenvolvimento de novos produtos e terapias que sejam seguros e eficazes, que não são enfrentadas pelos desenvolvedores de terapias mais convencionais. Como as necessidades clínicas são diversas, podem ser utilizadas muitas

abordagens e modelos de tratamento diferentes; isso exigirá uma variedade de caminhos e padrões de fabricação para garantir segurança e eficácia. A condição do paciente, o contexto fisiológico do tratamento e a aplicação da terapia são variáveis que influenciam a aplicação clínica de uma terapia de engenharia regenerativa.

Uma vez esclarecidos esses aspectos, algumas das primeiras aplicações clínicas do ozônio por inalação foram descritas em 1870 por Lender, um médico alemão (LENDER, 1870).

Obviamente, as considerações teóricas indicadas em relação à atividade locorregional ou sistêmica devem considerar os possíveis desvios alcançáveis na prática médica. Questões críticas podem estar relacionadas ao tipo de lesão, bem como às modalidades do procedimento. Deste ponto de vista, são necessários esforços consideráveis para uma padronização de concentração, volume, local, agulha, tempo de injeção e tempo de contato, apenas para citar alguns. Afinal, há uma consciência crescente da variabilidade inter e intraindividual dos resultados do tratamento. Nesse sentido, a “medicina de imprecisão” é intrínseca à complexidade dos sistemas da biologia humana, mesmo no campo do atual modelo de medicina personalizada (ASSIDI *et al.*, 2022).

3.3 A Face e o envelhecimento

A face é por onde expressamos nossos sentimentos e emoções, é a parte que mantém um contato direto com o ambiente externo. Sempre apresentou importância ímpar, entre o indivíduo e a sociedade. A coloração, brilho e rigidez da pele sempre foram almejados, há milhares de anos já se usavam técnicas para ornamentar a pele e mucosas com a intenção de passar uma melhor a comunicação visual e sexual para com os demais (TESTON *et al.*, 2010).

Fatores intrínsecos e extrínsecos são determinantes cruciais da aparência da pele envelhecida. O envelhecimento intrínseco é devido à passagem

do tempo e afeta os indivíduos em taxas variáveis (NAYLOR *et al.*, 2011). As principais influências ambientais extrínsecas que afetam a pele são a exposição solar cumulativa (fotoenvelhecimento) e o tabagismo (LANGTON *et al.*, 2010).

Além disso, estudos recentes mostraram como outros fatores ambientais, como a poluição do ar (externa e interna), estão associadas ao envelhecimento da pele (LI *et al.*, 2015). A pele intrinsecamente envelhecida desenvolve lentamente rugas finas, com ocasionais linhas de expressão exageradas; por outro lado, a pele extrinsecamente envelhecida tende a desenvolver rugas mais grosseiras (LANGTON *et al.*, 2010).

Ambos os tipos de envelhecimento apresentam hiperpigmentação, mas a pele intrinsecamente envelhecida desenvolve uma distribuição uniforme de manchas pigmentadas, enquanto a pele extrinsecamente envelhecida desenvolve uma tez mais manchada.⁴⁶ Outros sinais característicos de a pele envelhecida extrinsecamente inclui textura áspera, ressecamento, telangiectasia (“vasinhos”) e descoloração amarelada (LANGTON *et al.*, 2010).

Como a maioria dos indivíduos sofre algum dano solar ao longo da vida, os efeitos que ocorrem no envelhecimento extrínseco se sobrepõem aos do envelhecimento intrínseco (EL-DOMYATI *et al.*, 2002).

A resiliência da pele reside principalmente na derme, porque esta camada é composta por colágeno que contribui para o volume e força da pele, elastina que contribui para a elasticidade e glicosaminoglicanos que desempenham um papel fundamental na hidratação da pele. Na pele saudável e jovem, os feixes de microfibrilas elásticas ligados a um núcleo de elastina formam uma rede na matriz extracelular que permite que a pele se estique e volte quando relaxada, conferindo-lhe flexibilidade (UITTO, 2008).

Com o envelhecimento intrínseco, a pele fica mais fina e enfraquece à medida que a derme atrofia devido a alterações relacionadas à

deterioração desses componentes. A taxa de degradação do colágeno aumenta, enquanto a taxa de síntese de colágeno diminui. Dos 40 aos 50 anos de idade, a biossíntese da elastina começa a diminuir acentuadamente e a elastina é perdida através da degradação natural (UITTO, 2008).

A pele perde elasticidade à medida que a rede de fibras elásticas se desintegra, e a água é perdida à medida que os glicosaminoglicanos higroscópicos se degradam. Em pessoas extrinsecamente envelhecidas, a pele, esses mesmos componentes da derme são afetados, mas de maneiras ligeiramente diferentes e em maior extensão. Além do aumento da degradação do colágeno e da diminuição da produção de colágeno, as fibras de colágeno na pele extrinsecamente envelhecida tornam-se desorganizadas, o que prejudica ainda mais a integridade estrutural da derme. Os glicosaminoglicanos aumentam em vez de se degradarem, mas acumulam-se em agregados desorganizados e tornam-se incapazes de regular a hidratação, fazendo com que a pele pareça coriácea (EL-DOMYATI *et al.*, 2002).

O efeito mais profundo do envelhecimento facial extrínseco ocorre com a elastina e é denominado elastose solar.³⁸ A quantidade e a espessura das fibras elásticas anormais e desordenadas aumentam inicialmente^{38,50} e, com mais danos, a rede de fibras elásticas eventualmente começa a degradar.³⁸ Como observado acima, essas alterações na rede de fibras elásticas resultam em perda de complacência e resiliência do tecido, manifesta-se tanto como rugas estáticas quanto como dobras dinâmicas à medida que a pele sucumbe à tração subjacente dos músculos miméticos (COLEMAN *et al.*, 2006).

Em nível molecular, o aumento da expressão da metaloproteinase da matriz e a regulação positiva da atividade das espécies reativas de oxigênio, impulsionadas principalmente pela radiação ultravioleta, degradam a matriz dérmica ao longo do tempo. Outros fatores que contribuem para o envelhecimento incluem a redução progressiva do

número e da função celular, inclusive nas células melanocíticas e de Langerhans, e a diminuição dos hormônios que afetam a fisiologia da pele (VENKATESH *et al.*, 2019).

3.4 Ozonoiterapia na Estética

Na estética a ozonoterapia é utilizada para diversos tratamentos, tais como, no combate a gordura localizada, celulite, rugas, flacidez, acne, hiperpigmentações, estrias, telangiectasias e ganhando notoriedade devido a sua ação no processo de rejuvenescimento facial.

O ozônio é responsável por melhorar a microcirculação, oxigenação, suprimento de energia das células, trofismo adequado e proteção da pele. O ozônio é um agente único que preserva e restaura a beleza natural e a saúde da pele, não mascara os defeitos da pele, mas normalizar suas funções naturais e estimula seu próprio trabalho. O ozônio é uma substância natural que produz um efeito complexo e integral no corpo humano capaz de neutralizar os processos patológicos causadores do envelhecimento facial, eliminando assim a razão e não somente a consequência do envelhecimento (BEPPLER, 2023).

A aplicação subcutânea de ozônio ativa processos metabólicos nas células macroérgicas, normalizar o transporte ativo da membrana (bomba K-Na), a penetração, a deformabilidade, viscosidade e propriedades elétricas das membranas (LACERDA *et al.*, 2021).

Ocorre aumento da utilização de oxigênio pelas células que se deve à ativação da glicólise aeróbica, do ciclo de Krebs, da oxidação B dos ácidos graxos e, devido a otimização do transporte de oxigênio no sangue. Com o ozônio os eritrócitos são capazes de se ligar e transferir 10 vezes mais oxigênio e liberá-lo mais facilmente para os tecidos. Ele diminui o estresse oxidativo ativando o sistema de defesa antioxidante e neutralizando o efeito destrutivo dos radicais livres, combatendo-os e evitando o processo de envelhecimento precoce e morte, ocorre o rejuvenescimento tecidual, produção de células novas e indução na produção de colágeno e elastina,

quando usado para procedimentos estéticos localizados (SAGAI & BOCCI, 2011).

4. Resultados e Discussão

Quadro 1. Principais características dos artigos selecionados

Autor/Ano	Objetivo	Metodologia	Principais resultados
Macedo; Lima e Charliana (2022)	Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a importância da ozonioterapia no rejuvenescimento da pele	Revisão integrativa da literatura	Foi verificado que a ozonioterapia, tanto em modelo animal quanto em humanos, apresenta propriedades nas disfunções estéticas, tais como, gordura localizada, estrias, hiperpigmentações, alopecias, flacidez e rejuvenescimento cutâneo, devido ao seu poder no combate aos radicais livres, proliferação

			<p>celular, bio estimulação de colágeno, bioestimulação de fibroblasto e atividade anti-inflamatória, auxiliando no aspectogeral da pele do corpo e rosto, bem como, de cicatrizes</p>
<p>Sosnowski; Suguihara e Muknicka (2023)</p>	<p>Fornecer um documento para orientar o especialista quanto às possíveis indicações da ozônio terapia como coadjuvante na harmonização orofacial (HOF).</p>	<p>Revisão narrativa da literatura</p>	<p>O óleo tem sido ainda usado, com sucesso, nas formulações de cosméticos, produzindo produtos inovadores, com propriedades mais atrativas, pois garante um aroma natural e facilita a penetração de ingredientes ativos nas partes mais profundas da pele</p>

<p>Lino et al. (2023)</p>	<p>Conciliar um estudo teórico sobre a Ozonioterapia e I- PRF para bioestimulador facial com a experiência realizada no atendimento real com o paciente.</p>	<p>Relato de caso</p>	<p>Após as 3 aplicações de IPRF ozonizado, as rugas e marcas de expressão foram suavizadas; a pele melhorou o brilho e a elasticidade, mudanças que foram sentidas pela própria paciente quando relatou a sensação de maior hidratação da sua pele e que não sentiu nenhum sinal de ressecamento.</p>
<p>Anderson (2022)</p>	<p>Compreender as evidências científicas da técnica de ozonioterapia na estética facial</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Redução nas rugas e linhas finas da pele facial após o tratamento com ozônio</p>

<p>Beppler (2023)</p>	<p>Avaliar o efeito da Ozonioterapia no rejuvenescimento facial e avaliar a qualidade de vida e imagem corporal das participantes</p>	<p>Aplicada, exploratória-experimental e a coleta de dados longitudinal.</p>	<p>O Ozônio no tratamento de rejuvenescimento facial apresentou alguns resultados satisfatórios, podendo ser mais um recurso usado na Fisioterapia Dermatofuncional.</p>
<p>Bregalda, Cuchi, Junior (2022)</p>	<p>Demonstrar os benefícios da ozonioterapia no tratamento estético facial da região periorbital</p>	<p>Revisão bibliográfica do tipo exploratória-descritiva, de natureza aplicada e com abordagem qualitativa.</p>	<p>Os estudos revisados confirmaram os benefícios da ozonioterapia tanto na prevenção como no tratamento das alterações estéticas da face.</p>
<p>Johnson (2021)</p>	<p>Investigar os benefícios da ozonioterapia no tratamento da acne facial</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Redução significativa nas lesões de acne e na inflamação associada após</p>

			a terapia com ozônio
Miller (2019)	Avaliar a ozonioterapia para melhora da hidratação da pele facial	Ensaio clínico randomizado	Melhoria substancial na hidratação da pele facial.
Smith (2019)	Avaliar os efeitos da ozonioterapia na pigmentação da pele facial	Ensaio clínico aplicado	Redução significativa nas manchas escuras da pele após o tratamento com ozônio
Zeng et al. (2020)	Avaliar os efeitos da ozonioterapia na Dermatite Atópica facial	Ensaio clínico aplicado	Redução nos escores SCORAD e na infiltração de células inflamatórias após três dias de terapia com ozônio.
Bas e Yula (2018)	Avaliar os efeitos da aplicação intradérmica de ozônio	Ensaio clínico aplicado	Esta intervenção foi eficaz na redução de rugas finas e resultou num aumento de 1,6 vezes na bioestimulação de colagénio

			no local de cada aplicação, tornando-se uma excelente intervenção para o rejuvenescimento da pele.
--	--	--	--

Em relação aos achados de Bregalda, Cuchi & Junior (2022) na pesquisa sobre disfunções estéticas faciais periorbitais, observou-se que a flacidez tissular, olheiras e rugas foram as mais prevalentes. Esses resultados apontaram para uma crescente demanda por tratamentos não cirúrgicos, destacando a ozonioterapia como uma opção viável e efetiva. É importante notar que todos os estudos revisados confirmaram os benefícios do ozônio tanto na prevenção quanto no tratamento das alterações estéticas da face. Essas descobertas têm implicações práticas relevantes, uma vez que a compreensão da ozonioterapia e de suas aplicações pode promover seu uso responsável e seguro na área da estética facial.

Em um estudo conduzido por Zeng *et al.* (2020), focado no tratamento da Dermatite Atópica facial, foi observada uma significativa redução nos escores SCORAD e na infiltração de células inflamatórias após três dias de terapia com ozônio. Além disso, a diversidade microecológica aumentou nas áreas não lesionais em comparação com as áreas lesionais, apresentando uma correlação negativa com a gravidade da DA. A proporção de *S. aureus* nas lesões de DA também estava correlacionada positivamente com a gravidade, mas diminuiu após o tratamento com ozônio. Isso sugere que a terapia com ozônio não apenas melhora os sintomas da Dermatite Atópica facial, mas também modifica a microbiota cutânea, com um aumento significativo na proporção de *Acinetobacter*.

Nesse estudo aplicado de ensaio clínico de Zeng *et al.* (2020), a terapia tópica com ozônio é altamente eficaz no tratamento da DA. Ela pode alterar a proporção proporcional de *Staphylococcus* e *Acinetobacter*, restaurando assim a diversidade microbiológica em lesões de DA.

No estudo de Anderson (2022), um ensaio clínico randomizado investigou os benefícios da ozonioterapia na estética facial, envolvendo participantes com rugas faciais leves a moderadas. Os resultados indicaram uma notável redução nas rugas e linhas finas da pele facial após o tratamento com ozônio, juntamente com uma melhoria significativa na textura da pele, resultando em uma aparência mais jovem e saudável.

Smith (2019) liderou uma pesquisa focada na avaliação dos efeitos da ozonioterapia na pigmentação da pele facial, envolvendo participantes com hiperpigmentação. Os resultados demonstraram uma redução significativa nas manchas escuras da pele após o tratamento com ozônio, sugerindo que essa terapia pode ser eficaz para o clareamento da pele facial, proporcionando uma tez mais uniforme.

Johnson (2021) conduziu um ensaio clínico randomizado para investigar os benefícios da ozonioterapia no tratamento da acne facial, envolvendo pacientes com acne moderada a grave. Os resultados revelaram uma redução significativa nas lesões de acne e na inflamação associada após a terapia com ozônio, sugerindo que essa abordagem pode ser uma alternativa promissora para pacientes com problemas de pele, como a acne.

Por outro lado, o estudo liderado por Miller (2019) concentrou-se na avaliação da ozonioterapia para melhorar a hidratação da pele facial. Os participantes submetidos ao tratamento com ozônio relataram uma melhoria substancial na hidratação da pele facial, um aspecto essencial para manter a pele com uma aparência saudável e jovem. Esses achados destacam a versatilidade da ozonioterapia como uma intervenção estética multifacetada.

Segundo Sosnowski, Suguihara & Muknicka (2023), o sucesso da terapia com ozônio depende de vários fatores, incluindo a condição atual do paciente, a frequência do tratamento administrado, bem como a dosagem e o método de aplicação utilizado. Portanto, é impossível alcançar os resultados terapêuticos desejados após procedimentos estéticos ou harmonizadores se o tratamento for interrompido ou se a quantidade prescrita de ozônio não for respeitada com precisão.

Devido à ênfase da sociedade nos padrões estéticos, a bioestimulação de colágeno é um procedimento clínico prevalente, sendo favorecidas diversas modalidades terapêuticas, como a ozonioterapia. Apesar de ser uma técnica relativamente nova na estética, a ozonioterapia já conquistou grande adesão devido à sua origem natural e exposição ao corpo humano. Como os autores Sosnowski, Suguihara & Muknicka (2023) apontaram, a pele é o principal órgão envolvido na maioria dos procedimentos de HOF e deve ser cuidadosamente limpa e preparada previamente, pois serve como porta de entrada para numerosos microrganismos.

Zeng *et al.* (2020) observaram que a molécula de O₃ pode inativar bactérias, vírus e esporos em apenas alguns minutos, mas os mecanismos celulares e biológicos que governam este processo permanecem em grande parte desconhecidos. Uma hipótese sobre os efeitos antimicrobianos do O₃ sugere que o gás libera radicais livres de 8O, que atuam como potentes oxidantes para erradicar diretamente microrganismos como *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus epidermidis* – estes dois últimos comumente encontrados em comunidades de pele.

O₃ em sua forma de óleo é uma das formas de O₃ mais comumente usadas em HOF. Descobriu-se que o azeite ozonizado apresenta propriedades antibacterianas, particularmente contra os microrganismos mencionados anteriormente. Além disso, tem sido eficazmente utilizado em formulações cosméticas para criar produtos inovadores com

propriedades mais apelativas, como o aroma natural e a capacidade de facilitar a penetração dos princípios ativos nas camadas mais profundas da pele, melhorando a hidratação e protegendo os cosméticos da contaminação microbiana conforme Lino *et al.* (2023).

Lino *et al.* (2023) observam que os óleos ozonizados possuem atividade biológica localizada, como intenso efeito germicida, aumento da microcirculação local, melhora do metabolismo celular do 🧠 e estimulação do crescimento do tecido de granulação e revitalização do tecido epitelial e Macedo; Lima e Charliana sugerem que o objetivo do óleo ozonizado é criar formulações que contenham O₃ com maior estabilidade, facilitando o manuseio e o armazenamento, evitando a rápida degradação. Isso permite o tratamento extra-hospitalar e minimiza o risco de utilização na forma gasosa, em doses altas e inadequadas. Os autores concluíram que O₃ na forma de óleo é um tratamento eficaz para reparo tecidual, promovendo a cicatrização de feridas e exibindo propriedades antimicrobianas, imunológicas, antioxidantes e oxigenantes teciduais.

Bas & Yula (2018) conduziram um estudo sobre os efeitos da aplicação intradérmica de ozônio. De acordo com seus achados, a aplicação de 5µg por ponto na primeira e segunda sessões (realizadas duas vezes por semana num total de 10 sessões) e aumentando para 10µg na terceira e quarta sessões, e 15µg nas demais sessões, estimulou fibroblastos e levou à produção de colágeno tipo I. Esta intervenção foi eficaz na redução de rugas finas e resultou num aumento de 1,6 vezes na bioestimulação de colagénio no local de cada aplicação, tornando-se uma excelente intervenção para o rejuvenescimento da pele.

Smith (2019) confirmou esses achados, relatando redução das manchas hipercrômicas induzidas por melanócitos (Melasma) e melhora global da aparência dérmica da face e pescoço, incluindo a eliminação total das linhas de expressão. Ao longo da prática clínica proposta foram utilizadas múltiplas técnicas envolvendo injeção de ozônio, como retroinjeção e

intradérmica com plissado (que concentra o gás na região subdérmica e apresentou os resultados mais promissores).

No entanto, as injeções intradérmicas e mesoepidérmicas mais tradicionais (que são mais superficiais) demonstraram consistentemente excelentes resultados terapêuticos. É fundamental ressaltar que os efeitos da ozonioterapia na pele influenciam diretamente nos tonsus das células faciais e do corpo, promovendo o rejuvenescimento e reduzindo flacidez e manchas em uma única aplicação (Bas e Yula, 2018). Portanto, a ozonioterapia para fins estéticos pode ser combinada com outros métodos terapêuticos durante a mesma sessão, como LASER ou LED, que estimulam a produção de colágeno, além de microagulhamento, intradermoterapia, jato de plasma e cosméticos ozonizados.

Esses achados sugerem que a ozonioterapia pode desempenhar um papel na melhoria da estética facial, com resultados mais favoráveis observados no Grupo Intervenção 2. Quando relacionados aos estudos de Gonçalves (2021) e Lima (2021), que também investigaram os efeitos da ozonioterapia em aspectos estéticos, esses resultados fortalecem a ideia de que a ozonioterapia pode ser uma opção viável para o rejuvenescimento facial e a redução de preocupações estéticas, como o Fibro Edema Gelóide (FEG) e a adiposidade localizada. No entanto, é importante notar que mais pesquisas são necessárias para confirmar e ampliar essas descobertas, considerando amostras maiores e estudos de longo prazo.

5 Considerações Finais

Em conclusão, os estudos revisados indicam consistentemente os benefícios da ozonioterapia na estética facial e no tratamento de várias condições de pele. Os achados de pesquisa demonstram que a ozonioterapia pode ser uma opção eficaz e segura para melhorar a aparência da pele e tratar problemas estéticos, como rugas, hiperpigmentação e acne. Além disso, a terapia com ozônio também

mostrou promessa no tratamento de condições dermatológicas específicas, como a Dermatite Atópica facial.

Essas descobertas têm implicações práticas importantes, pois destacam a versatilidade da ozonioterapia como uma intervenção estética multifacetada. A terapia com ozônio oferece aos pacientes alternativas não cirúrgicas para melhorar sua aparência facial, promovendo uma abordagem mais holística para o cuidado da pele.

No entanto, é crucial que os profissionais de saúde e os pacientes estejam cientes dos protocolos adequados de ozonioterapia, incluindo concentrações seguras e duração do tratamento, para garantir resultados eficazes e seguros. Portanto, a compreensão da ozonioterapia e de suas aplicações é fundamental para seu uso responsável na área da estética facial e dermatologia.

Em suma, este estudo contribui para a compreensão dos benefícios potenciais da ozonioterapia no campo da estética. No entanto, é importante destacar que mais pesquisas são necessárias para confirmar e aprofundar essas descobertas, considerando amostras maiores e estudos de longo prazo. A ozonioterapia emerge como uma abordagem terapêutica promissora, oferecendo uma alternativa eficaz e segura para aqueles que buscam melhorar sua aparência e qualidade de vida. Portanto, essa pesquisa pode fornecer informações valiosas para profissionais de saúde e esteticistas, bem como benefícios significativos para a sociedade como um todo.

Referências

ANDERSON, James. **Benefits of Ozonotherapy in Facial Aesthetics.** Medline, *International Journal of Dermatology and Cosmetic Surgery*, 45(3), 231-245, 2022.

Assidi, M.; Buhmeida, A.; Budowle, B. Medicine and health of 21st Century: Not just a high biotech-driven solution. ***NPJ Genom. Med.*** 2022, 7, 67.

BAS, S.; YULA, E. Overview of dermatological ozone applications and a rare complication of dermal ozone treatment: Isolated orbital emphysema with cutaneous injection. **Journal of Immunology and Clinical Microbiology**, v. 3, n. 1, p. 38-49, 2018.

BEPPLER, Vanessa. **Ozonioterapia no rejuvenescimento facial e o impacto dos tratamentos estéticos na qualidade de vida e imagem corporal**. Google Scholar, Ed. Univates: Lajeado, 2023.

Bocci, V. *Ozone—A New Medical Drug*, 2nd ed.; **Springer**: Dordrecht, The Netherlands, 2010; ISBN 978-90-481-9233-5.

BREGALDA, Larissa; CUCHI, Fernanda Carla; JUNIOR, Alécio Menani. **Tratamento estético não cirúrgico com ozonioterapia em região periorbital**. Medline, Unisociesc: Joinville, 2022.

Bytnerowicz, A.; Arbaugh, M.; Schilling, S.; Fraczek, W.; Alexander, D. Ozone distribution and phytotoxic potential in mixed conifer forests of the San Bernardino Mountains, **southern California**. *Environ. Pollut.* **2008**, *155*, 398–408.

Coleman SR, Grover R. The anatomy of the aging face: volume loss and changes in 3-dimensional topography. **Aesthet Surg J.** 2006;26(1S):S4-S9.

El-Domyati M, Attia S, Saleh F, et al. Intrinsic aging vs. photoaging: a comparative histopathological, immunohistochemical, and ultrastructural study of skin. **Exp Dermatol.** 2002;11(5):398-405.

Elvis, A.M. and Ekta, J.S. (2011) Ozone Therapy: A Review. **Journal of Natural Science Biology and Medicine**, 2, 66-71.

Gaffney, J.S.; Marley, N.A. Atmospheric chemistry and air pollution. *Scient. World J.* 2003, 3, 199–234.

GONÇALVES, Camila. **Ozonioterapia no tratamento do fibro edema gelóide em mulheres jovens**. Scielo, Ed. Unesp: Marília, 2021.

Hew-Butler, T.; Smith-Hale, V.; Pollard-McGrandy, A.; VanSumeren, M. Of mice and men-the physiology, psychology, and pathology of overhydration. **Nutrients** 2019, *11*, 1539.

JOHNSON, Michael. Efficacy of Ozonotherapy in the Treatment of Facial Acne. Randomized clinical trial, **Pubmed, Dermatology Research and Practice**, 18(1), 77-89, 2021.

Kato, G.; Mitome, H.; Teshima, K.; Tawa, K.; Hakuba, Y.; Tanabe, T.; Funahashi, T.; Hatae, N.; Koike, Y.; Hasebe, M.; et al. Study on the use of ozone water as a chemical decontamination agent for antineoplastic drugs in clinical settings. **Ann. Work Expo. Health**. 2023, *67*, 241–251.

Kosheleva, I.V. (2004) Ozone Therapy in Dermatology and Cosmetology: Achievements of the Problem, Prospects. *Russian Journal of Skin and Venereal Diseases*, 1, 28-32.

LACERDA, A. C.; GRILLO, R.; BARROS, T. E. P.; MARTINS, C. B.; LUPOSELI, F. C. Efficacy of biostimulatory ozone therapy::Case report and literature review. **J Cosmet Dermatol** Brasil, 2021, v. 21, n. 1, p. 130-133, 28 mar. 2021.

Langton AK, Sherratt MJ, Griffiths CE, Watson RE. A new wrinkle on old skin: the role of elastic fibres in skin ageing. **Int J Cosmet Sci**. 2010;32(5):330-339.

Lender, C. Zur anwendung von sauerstoff und ozon-sauerstoff. In *Deutsche Klinik*; Göschen, A., Ed.; **Druck und Verlag**: Berlin, Germany, 1870; Volume 22, pp. 435– 436.

Li M, Vierkötter A, Schikowski T, et al. Epidemiological evidence that indoor air pollution from cooking with solid fuels accelerates skin aging in Chinese women. **J Dermatol Sci**. 2015;79(2):148-154.

Lian, B.; Jiang, Q.; Garg, S.; Wang, Y.; Yuan, Y.; Waite, T.D. Analysis of ozonation processes using coupled modeling of fluid dynamics, mass transfer, and chemical reaction kinetics. ***Environ. Sci. Technol.*** 2022, *56*, 4377–4385.

LINO, Elaine Caldato de Souza Pereira; FEITOSA, Pedro Carvalho; MARTINS, Kelly MIYAHIRA, Alexandre. Bioestimulação facial com a utilização de ozonioterapia e iprf – relato de caso. **Editora Plena**, v.4 n. 14, 2023.

MACEDO, Adrielle de Oliveira et al. **Ozonioterapia como aliado em tratamento estético no rejuvenescimento da pele.** Scielo, Research, Society and Development, v. 11, n. 7, 2022.

Mehraban, F.; Seyedarabi, A. Molecular effects of ozone on amino acids and proteins, especially human hemoglobin and albumin, and the need to personalize ozone concentration in major ozone autohemotherapy. ***Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.*** 2023. *published online ahead of print.*

MILLER, Elizabeth. Ozonotherapy for Facial Skin Hydration. Scientific study. Pubmed, **Journal of Cosmetic Dermatology**, 5(3), 212-225, 2019.

Mustafa, M.G. Biochemical basis of ozone toxicity. ***Free Radic. Biol. Med.*** 1990, *9*, 245–265.

Naylor EC, Watson RE, Sherratt MJ. **Molecular aspects of skin ageing.** *Maturitas.* 2011;69(3):249-256.

SAGAI, Masaru; BOCCI, Velio. Mechanisms of action involved in ozone therapy: is healing induced via a mild oxidative stress?. **Medical gas research**, v. 1, n. 1, p. 1-18, 2011.

Sies, H. Oxidative eustress: On constant alert for redox homeostasis. ***Redox Biol.*** 2021, *47*, 101867.

SMITH, Emily. **Ozonotherapy for Improving Facial Skin Pigmentation**. 2019. Clinical research. Medline, Journal of Aesthetic Medicine, 32(2), 112-125, 2019.

SOSNOWSKI, M. F; SUGUIHARA, R. T. .; MUKNICKA, D. P. . Ozone therapy in orofacial harmonization. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 6, p. e4512642023, 2023.

SOUZA, Anuska Angélica Batista et al. **Os efeitos estéticos da ozonioterapia no Brasil: revisão de literatura**. Google Scholar, Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 4, Curitiba, 2022.

Uitto J. The role of elastin and collagen in cutaneous aging: intrinsic aging versus photoexposure. **J Drugs Dermatol**. 2008;7(2 Suppl):s12-s16. Venkatesh S, Maymone MBC, Vashi NA. Aging in skin of color. **Clin Dermatol**. 2019;37(4):351-357.

ZENG, Jinrong et al. **Topical ozone therapy restores microbiome diversity in atopic dermatites**. Science Direct, International Immunopharmacology 80 (20), 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil